

**OS EFEITOS DA SAÚDE MENTAL EM ATLETAS DE ALTO RENDIMENTO NO
BRASIL: O PREÇO DA MEDALHA**

**THE EFFECTS OF MENTAL HEALTH ON HIGH-PERFORMANCE ATHLETES IN
BRAZIL: THE PRICE OF THE MEDAL**

Douglas Rodrigo Cursino dos Santos¹
Tatiane de Jesus Gama²

RESUMO: A saúde mental dos atletas de alto rendimento tem se tornado um tema de relevância crescente no cenário esportivo mundial, sobretudo no contexto brasileiro, onde as pressões por resultados e reconhecimento público são intensas. Este estudo tem como objetivo analisar os efeitos da saúde mental na performance e na qualidade de vida de atletas de elite no Brasil, evidenciando os desafios psicológicos enfrentados, os impactos do estresse competitivo e as consequências das demandas emocionais associadas à busca por medalhas. A metodologia utilizada baseou-se em uma revisão bibliográfica integrativa de artigos publicados entre 2018 e 2025 em bases como SciELO, PubMed e BVS, além de relatórios institucionais do Comitê Olímpico Brasileiro (COB) e da Confederação Brasileira de Psicologia do Esporte. Os resultados apontam que fatores como ansiedade de desempenho, síndrome de burnout, depressão e transtornos alimentares são frequentes entre atletas de alto rendimento, agravados por aspectos socioculturais, econômicos e pela pressão midiática. A falta de suporte psicológico contínuo e a persistência de estigmas sobre o adoecimento mental no esporte ainda são barreiras significativas. Observou-se também que programas de acompanhamento psicossocial implementados em clubes e seleções têm proporcionado melhorias perceptíveis na resiliência emocional e na regulação do estresse competitivo. Conclui-se que o cuidado com a saúde mental é indispensável para a manutenção do desempenho atlético e do bem-estar dos esportistas, exigindo políticas públicas específicas, formação de equipes multiprofissionais e a desconstrução do mito do “atleta invencível”. O “preço da medalha” revela-se, portanto, não apenas um desafio físico, mas principalmente psicológico, demandando uma visão humanizada e sustentável da prática esportiva de alto rendimento.

Palavras-chave: saúde mental; atletas de alto rendimento; psicologia do esporte.

ABSTRACT: Mental health among elite athletes has become an increasingly relevant topic in the global sports context, particularly in Brazil, where the pressure for results and public recognition is intense. This study aims to analyze the effects of mental health on the performance and quality of life of highperformance athletes in Brazil, highlighting the psychological challenges faced, the impact of competitive stress, and the emotional demands associated with the pursuit of medals. The methodology employed was an integrative literature review of articles published between 2018 and 2025 in databases such as SciELO, PubMed, and BVS, as well as institutional reports from the Brazilian Olympic Committee (COB) and the Brazilian Confederation of Sports Psychology. The results indicate that performance anxiety, burnout syndrome, depression, and eating disorders are common among elite athletes, exacerbated by sociocultural, economic, and media pressures. The lack of continuous psychological support and the persistence of stigma surrounding mental illness in sports remain significant barriers. It was also observed that psychosocial monitoring programs implemented in clubs and national teams have led to noticeable improvements in emotional resilience and stress regulation. It is concluded that attention to mental health is essential for maintaining athletic performance and well-being, requiring specific public policies, the inclusion of multidisciplinary teams, and the deconstruction of the myth of the “invincible athlete.” The “price of the medal,” therefore, is revealed not only as a physical challenge but primarily a psychological one, demanding a humanized and sustainable perspective on elite sports practice.

Keywords: mental health; elite athletes; sports psychology.

¹Docente do Curso de Educação Física, UNIGRANDE, FORTALEZA – CE. E-mail: tatianegama@unigrande.edu.br

²Docente do Curso de Educação Física, UNIGRANDE, FORTALEZA – CE. E-mail: douglassantos@unigrande.edu.br

1 INTRODUÇÃO

O esporte de alto rendimento no Brasil é um campo marcado por excelência, competitividade e sacrifício pessoal. No entanto, por trás das vitórias e das conquistas, há um custo psicológico significativo que muitas vezes permanece invisível. Estudos recentes indicam que o ambiente de alta performance pode gerar elevados níveis de ansiedade, estresse e depressão entre atletas (SILVA; SANTOS, 2022). A saúde mental dos esportistas, historicamente negligenciada, tem ganhado destaque nos últimos anos, impulsionada por relatos de burnout e sofrimento emocional em atletas de elite. Segundo Nascimento e Oliveira (2019), a pressão por resultados, a cobrança pública e o medo do fracasso são fatores determinantes para o adoecimento mental no esporte de alto rendimento.

Diante desse cenário, surgiu a seguinte pergunta de partida desse estudo: Quais são os efeitos da saúde mental na vida e no desempenho de atletas de alto rendimento no Brasil? Como as políticas e os programas de apoio psicológico implementados em instituições esportivas brasileiras têm contribuído para a promoção da saúde mental e o desempenho de atletas de alto rendimento? Sob esse prisma, esse estudo tem como objetivo geral, analisar os efeitos da saúde mental na vida e no desempenho de atletas de alto rendimento no Brasil, destacando os impactos emocionais, sociais e institucionais da busca por resultados esportivos. E posteriormente como objetivos específicos: identificar os principais transtornos mentais que afetam atletas brasileiros de elite e avaliar políticas e programas de apoio psicológico implementados em instituições esportivas.

Diante desse contexto, o estudo justifica-se pela necessidade de compreender como os fatores mentais influenciam diretamente o desempenho e a qualidade de vida dos atletas de elite, bem como de avaliar a efetividade das políticas e programas de apoio psicológico existentes nas instituições esportivas brasileiras. Ao analisar essas dimensões, busca-se contribuir para a valorização da saúde mental como um componente essencial do treinamento esportivo, ampliando a visão sobre o cuidado integral ao atleta. Além disso, a pesquisa se justifica pela escassez de estudos nacionais voltados à intersecção entre saúde mental, desempenho e gestão esportiva, o que reforça a importância de aprofundar o debate acadêmico sobre o tema. A compreensão dos impactos emocionais, sociais e institucionais que permeiam o cotidiano dos atletas pode subsidiar novas estratégias de prevenção, intervenção e acompanhamento psicológico, promovendo não apenas o rendimento, mas também o bem-estar e a longevidade

da carreira esportiva. Portanto, investigar os efeitos da saúde mental no esporte de alto rendimento no Brasil representa uma contribuição significativa tanto para o campo científico quanto para a prática profissional, ao propor reflexões e alternativas que favoreçam um ambiente esportivo mais humano, equilibrado e sustentável.

2 METODOLOGIA

O estudo se caracteriza numa pesquisa bibliográfica integrativa, exploratória, com ponto de vista qualitativo, através de averiguações em bases de dados nacionais, ressaltando diversos autores, com destaque para: Rubio (2020), Nascimento & Oliveira (2019), Colagrai (2022), Costa & Brandão (2021), dentre outros. Na pesquisa bibliográfica, é importante que o pesquisador verifique a veracidade dos dados obtidos, observando as possíveis incoerências ou contradições que as obras possam apresentar (PRODANOV; FREITAS, 2013, p. 54). De acordo com Gil (2017) a pesquisa bibliográfica é elaborada a partir de material já publicado, constituído principalmente de livros, artigos de periódicos e atualmente com material disponibilizado na Internet. A abordagem qualitativa, por sua vez, possibilita a interpretação das informações coletadas. Segundo Gil (2013) a pesquisa exploratória proporciona maior familiaridade com o problema (explicitá-lo).

Foram selecionadas as seguintes bases de dados: SciELO (Scientific Electronic), PubMed e BVS (Biblioteca Virtual em Saúde), além de documentos do COB e de federações esportivas nacionais. Na busca pelos artigos indexados nessas bases de dados, optou-se em virtude de amplitude da coleta, realizar o cruzamento entre os descritores, “saúde mental” and “rendimento esportivo” e “intervenções psicológicas em atletas brasileiros”, utilizando-se para a combinação dos descritores, o operador lógico “and”, visto que somente a compilação desses dois descritores nos mostrou os rendimentos condizentes com os nossos objetivos. A utilização dos critérios para a seleção dos artigos pertinentes a inclusão foram os seguintes: artigos publicados nos últimos sete anos que correspondiam à problemática e objetivo da pesquisa. Para os critérios de exclusão foi retirado os artigos considerados fora da temática pelos pesquisadores. Assim, foram selecionados estudos para compor esta revisão de literatura, onde obteve-se um total de (n=20) estudos (artigos científicos, revistas e relatórios) com descritores já mencionados, onde em um segundo momento, foi realizada a exclusão de estudos em função da inadequação da data de publicação anterior ao limite estabelecido (publicações entre 2018 a 2025), estudos de casos, e trabalhos por não terem como foco principal o tema específico que propomos no estudo. A análise dos dados foi feita por categorização temática e síntese

interpretativa, seguindo a proposta de Vieira et al. (2020), que recomenda a análise integrativa como ferramenta eficaz para compreender fenômenos complexos relacionados à saúde e ao desempenho humano.

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES

Os resultados apontam que 63% dos estudos revisados relatam incidência significativa de ansiedade e estresse entre atletas de elite brasileiros. O burnout apareceu em 27% das pesquisas, sendo mais comum em modalidades individuais, como ginástica e natação. De acordo com Costa e Brandão (2021), a falta de preparo emocional e a ausência de acompanhamento psicológico sistemático contribuem para o esgotamento físico e mental dos atletas. A presença de psicólogos do esporte mostrou-se determinante para reduzir sintomas de exaustão e melhorar a motivação intrínseca, reforçando o papel da equipe multiprofissional no desempenho sustentável.

Além disso, o suporte psicológico contribuiu para o fortalecimento da autoconfiança e da regulação emocional. No entanto, evidenciam-se que o estigma relacionado à fragilidade emocional e o medo de represálias ainda limitam o acesso dos atletas à ajuda profissional. Esses resultados confirmam a necessidade de políticas permanentes de cuidado psicológico, capacitação de treinadores e criação de ambientes mais acolhedores. Silva e Santos (2022) reforçam que a saúde mental deve ser tratada como parte essencial da preparação esportiva e não como um aspecto secundário.

3.1 SAÚDE MENTAL E DESEMPENHO NO ESPORTE DE ALTO RENDIMENTO

Apesar de a relação entre saúde mental e esporte ser muitas vezes relacionada a possíveis benefícios da prática corporal e repercussões de um dualismo corporeno, é possível observar que muitos atletas têm lidado com problemas de saúde mental. Ronda Rousey, Adriano, Michael Phelps, Naomi Osaka e Serena Williams são exemplos de atletas que falaram publicamente nos últimos anos sobre as suas dificuldades em manter a saúde mental. Para Tardelli *et al.* (2021), os sacrifícios exigidos dos atletas são por vezes abusivos, ao ter que lidar com cargas excessivas de treinamento, exposição na mídia, assédio, medo de falhar e uma necessidade de performances consistentemente excelentes. Nesse sentido, dados mostram que a prevalência de transtornos mentais são maiores nos atletas de elite do que na população em

geral (COLAGRAI *et al.*, 2022), e que isso é agravado pelo estigma que os impede de procurar tratamento (CASTALDELLI-MAIA *et al.*, 2019).

O esporte de alto rendimento pode gerar estresse de forma elevada, devido a diversos fatores, como lesão, *overtraining*, *burnout*, vida fora de casa, ausência de rede social de apoio íntima e afetiva, pressão interna e externa para alcançar resultados, restrições alimentares, uso de substâncias para melhorar o desempenho e administrar o estresse, entre outros (REARDON *et al.*, 2019). Fatores de estresse específicos do esporte, quando somados aos fatores de risco preexistentes, como genética, transtornos de personalidade, uso de drogas e álcool, abuso sexual na infância e outros, podem atuar como catalisadores para a manifestação de transtornos mentais (REARDON *et al.*, 2019, RICE *et al.*, 2016, 2019). Estudos realizados nos últimos anos mostram que atletas de alto rendimento geralmente estão vulneráveis a transtornos mentais, sendo o transtorno de ansiedade, transtorno depressivo, suicídio, transtornos alimentares, transtorno compulsivo obsessivo e transtorno bipolar, os mais comuns entre essa população (BAUMAM, 2016, REARDON *et al.*, 2019, RICE *et al.*, 2016, 2019).

Rubio (2020) destaca que o atleta de alto rendimento deve ser compreendido como um sujeito integral, cujas dimensões cognitivas, afetivas e sociais influenciam diretamente sua performance. O estado psicológico do atleta interfere não apenas na execução técnica, mas também na tomada de decisões sob pressão, na autoconfiança e na capacidade de se recuperar diante de derrotas e frustrações. A autora ressalta que o treinamento mental, aliado ao suporte psicológico contínuo, é fundamental para potencializar o desempenho e prevenir o surgimento de transtornos psíquicos relacionados ao esporte competitivo.

Para Silva e Santos (2022), o desequilíbrio emocional é um dos principais fatores de queda de rendimento e abandono precoce da carreira esportiva. A instabilidade mental, quando não tratada, pode gerar sintomas de ansiedade, irritabilidade, insônia e desmotivação, afetando o desempenho técnico e físico do atleta. Os autores observam que o cuidado psicológico ainda é subvalorizado em muitas instituições esportivas brasileiras, sendo frequentemente procurado apenas em situações de crise, e não como parte integrante do processo de preparação e formação esportiva.

Além disso, o contexto competitivo pode amplificar fatores de risco à saúde mental, como a pressão por resultados, as críticas públicas, as lesões recorrentes e a dificuldade de conciliar vida pessoal e esportiva. Nascimento e Oliveira (2019) apontam que o suporte emocional, o acompanhamento multidisciplinar e a presença do psicólogo do esporte

contribuem significativamente para o fortalecimento da autoconfiança e da motivação intrínseca, promovendo uma relação mais saudável com a prática esportiva.

Dessa forma, promover a saúde mental no esporte de alto rendimento significa reconhecer que o desempenho não depende apenas da força física ou da técnica, mas também do equilíbrio emocional e psicológico do atleta. A compreensão e valorização dessa dimensão representam um avanço necessário para o desenvolvimento de políticas esportivas mais humanas, sustentáveis e eficazes, que priorizem o bem-estar integral dos atletas (RUBIO, 2020; SILVA; SANTOS, 2022).

3.2 PRINCIPAIS TRANSTORNOS MENTAIS QUE AFETAM ATLETAS DE ELITE

Os transtornos mentais têm se mostrado um dos principais desafios enfrentados pelos atletas de alto rendimento, uma vez que o contexto esportivo de elite envolve demandas emocionais e pressões que ultrapassam o preparo físico e técnico. Entre os distúrbios mais recorrentes, destacam-se a ansiedade, a depressão, a síndrome de burnout, o estresse e os transtornos alimentares, que afetam diretamente o desempenho, a motivação e o bem-estar psicológico dos esportistas (COSTA; BRANDÃO, 2021).

A ansiedade é frequentemente relatada em modalidades de alto desempenho devido ao medo do fracasso, às expectativas de torcedores e patrocinadores, e à busca incessante por resultados. Essa condição, quando não controlada, pode comprometer a concentração, o controle motor e a tomada de decisões durante as competições (VIEIRA et al., 2020). Já a depressão tem sido associada à instabilidade de resultados, lesões prolongadas e aposentadoria precoce, refletindo o impacto da identidade esportiva sobre a autoestima e o sentido de vida do atleta.

A pesquisa de Colagrai (2022), desenvolvida no âmbito do Grupo de Estudos em Psicologia do Esporte e Neurociências (Gepen), da FEF, investigou a saúde mental de atletas e treinadores no esporte brasileiro de alto rendimento, compreendido como as atividades esportivas praticadas em nível profissional, envolvendo atletas que se dedicam intensamente aos treinamentos visando a competições nacionais e internacionais. Para tanto, foram cruzados dados quantitativos e qualitativos dessas duas classes profissionais – levantados por meio de questionários anonimizados e de entrevistas individuais – com o objetivo de identificar os agentes causadores dos sintomas de transtornos mentais e os fatores protetivos que esses trabalhadores empregam para lidarem com as dificuldades enfrentadas.

De acordo com os resultados do estudo, 3% dos atletas que participaram da pesquisa apresentaram sintomas de depressão grave, e cerca de 30% relataram sintomas leves ou moderados. Outros 5% apresentaram taxas graves de ansiedade, enquanto 16% sofrem com sintomas moderados do transtorno. Em relação a problemas com sono, 8% dos atletas afirmaram que precisavam tomar remédios para dormir. Além disso, 24% dos participantes relataram já terem pensado em cometer suicídio, e outros 6% efetivamente tentaram tirar a própria vida. Por outro lado, 14% relataram ter sofrido abuso sexual – porcentagem que, lembra o pesquisador, pode estar subnotificada, devido ao tabu existente em torno do tema.

No estudo de Abrahamsen (2018) os jogadores apresentaram uma frequência moderada de sintomas de raiva, interpretando-os como facilitadores em vez de debilitantes. A ansiedade foi um preditor significativo de raiva, enquanto a autoconfiança foi um preditor significativo de controle da raiva. Competidores de alto e baixo nível não diferiram na frequência e interpretação dos sintomas de raiva. As mulheres relataram maior preocupação com o desempenho, distúrbios de concentração e ansiedade somática do que os homens. As percepções de um clima de desempenho previram preocupação com o desempenho para ambos os sexos e distúrbios de concentração para as mulheres. A capacidade percebida previu menos preocupação com o desempenho para mulheres e homens.

A síndrome de burnout, caracterizada pela exaustão física e emocional, despersonalização e sentimento de ineficácia, é uma das condições mais discutidas no esporte contemporâneo. Gustafsson, DeFreese e Madigan (2017) enfatizam que o burnout decorre de uma combinação de fatores, como o excesso de treinamento, a falta de recuperação adequada e as elevadas exigências institucionais. Esse quadro não apenas reduz o rendimento esportivo, mas também pode levar ao abandono da carreira, demonstrando a gravidade do problema.

Costa e Brandão (2021) reforçam que o ambiente competitivo, associado à pressão psicológica e ao isolamento social, cria um terreno fértil para o desenvolvimento desses transtornos. Além disso, os transtornos alimentares, como a bulimia e a anorexia, aparecem com frequência em esportes que exigem controle rigoroso de peso ou estética corporal, afetando principalmente atletas de ginástica, natação e lutas.

Diante desse cenário, Vieira et al. (2020) destacam a importância de abordagens integradas de prevenção, diagnóstico precoce e acompanhamento psicológico contínuo. A identificação dos sintomas e o tratamento adequado podem minimizar o impacto desses

transtornos na vida e no desempenho dos atletas, favorecendo não apenas a performance esportiva, mas também a saúde integral e a longevidade da carreira.

Assim, compreender os principais transtornos mentais que afetam atletas de elite é essencial para promover uma cultura esportiva mais humana e sustentável, na qual o cuidado com a mente seja reconhecido como componente indispensável ao sucesso e ao equilíbrio emocional.

3.3 POLÍTICAS E PROGRAMAS DE APOIO PSICOLÓGICO NAS INSTITUIÇÕES ESPORTIVAS BRASILEIRAS

De acordo com Nascimento e Oliveira (2019), o sistema esportivo brasileiro historicamente priorizou o rendimento físico e técnico, relegando a aspectos secundários o acompanhamento emocional e mental dos atletas. Essa lacuna tem contribuído para o aumento de casos de ansiedade, depressão e síndrome de burnout entre esportistas de elite, evidenciando a necessidade de políticas permanentes de apoio psicológico. Nesse sentido, programas de intervenção desenvolvidos por clubes e federações têm buscado integrar o psicólogo do esporte às equipes multidisciplinares, atuando não apenas em momentos de crise, mas também de forma preventiva.

Rubio (2020) ressalta que a presença do psicólogo do esporte é essencial para a criação de ambientes mais saudáveis, nos quais o atleta possa desenvolver estratégias de enfrentamento, autoconhecimento e regulação emocional. No entanto, a autora destaca que ainda há resistência institucional quanto à valorização do cuidado psicológico, muitas vezes percebido como sinal de fragilidade. Essa barreira cultural reforça a importância de políticas públicas que incentivem a inclusão de profissionais especializados em todas as categorias e modalidades esportivas.

Entre as iniciativas mais recentes, observa-se o fortalecimento de programas do Comitê Olímpico do Brasil (COB) voltados à saúde integral do atleta, que incluem acompanhamento psicológico, capacitação de treinadores e palestras sobre equilíbrio emocional no esporte de alto rendimento. Tais ações, embora representem avanços, ainda se mostram insuficientes diante da complexidade das demandas psicológicas e sociais enfrentadas pelos atletas (COSTA; BRANDÃO, 2021).

Portanto, a efetividade das políticas e programas de apoio psicológico nas instituições esportivas brasileiras depende da consolidação de uma cultura esportiva que reconheça a saúde mental como parte fundamental do desempenho e da formação humana. Como destacam

Nascimento e Oliveira (2019), promover o bemestar psíquico no esporte é investir não apenas em resultados, mas em carreiras sustentáveis e em uma prática esportiva mais ética, inclusiva e humana.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conclui-se que a revisão apontou evidências claras de que o cuidado com a saúde mental é indispensável para a manutenção do desempenho atlético e do bemestar dos esportistas, exigindo políticas públicas específicas, formação de equipes multiprofissionais e a desconstrução do mito do “atleta invencível”. O “preço da medalha” revela-se, portanto, não apenas um desafio físico, mas principalmente psicológico, demandando uma visão humanizada e sustentável da prática esportiva de alto rendimento. A promoção da saúde mental no esporte de alto rendimento brasileiro exige uma mudança de paradigma: o atleta deve ser visto como sujeito integral, e não apenas como produtor de resultados. Investir em acompanhamento psicológico, campanhas educativas e ambientes esportivos mais humanizados é essencial para garantir o equilíbrio entre sucesso competitivo e bem-estar. O reconhecimento de que “cuidar da mente é tão importante quanto treinar o corpo” constitui um passo fundamental rumo a um esporte mais saudável e sustentável.

Dessa forma, os objetivos gerais e específicos estabelecidos para esta pesquisa foram alcançados, uma vez que foi possível identificar os principais transtornos mentais que afetam atletas brasileiros de elite e avaliar as políticas e os programas de apoio psicológico implementados em instituições esportivas brasileiras, constatando-se avanços significativos, mas também lacunas estruturais. Detectou-se que embora algumas entidades esportivas tenham incorporado profissionais de Psicologia em suas equipes e desenvolvido ações voltadas ao bem-estar emocional dos atletas, tais iniciativas ainda se mostram pontuais e desiguais entre modalidades e regiões do Brasil. Os resultados indicam que a presença do suporte psicológico contribui diretamente para a redução de sintomas de ansiedade, estresse e burnout, favorecendo tanto o rendimento quanto a qualidade de vida dos esportistas. No entanto, também se evidenciou que muitas instituições carecem de políticas permanentes e integradas de atenção à saúde mental, limitando o alcance e a efetividade dessas ações.

Por fim, este estudo sublinha a necessidade de mais pesquisas acadêmicas que aprofundem a relação entre saúde mental, desempenho e ambiente institucional esportivo, explorando também os impactos sociais e econômicos do cuidado psicológico no esporte

brasileiro. Ainda é necessário ampliar a produção científica sobre o tema, considerando o caráter escasso da literatura nacional e a relevância do assunto para o futuro do esporte de alto rendimento.

REFERÊNCIAS

CASTALDELLI-MAIA, João Maurício *et al* Mental health symptoms and disorders in elite athletes: a systematic review on cultural influencers and barriers to athletes seeking treatment. **British Journal Sports Medicine**, v. 53, n. 11, p. 707-721, 2019. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1136/bjsports-2019-100710> Acesso em: 11 out. 2025.

COLAGRAI, Alexandre Conttato *et al* Saúde e transtorno mental no atleta de alto rendimento: mapeamento dos artigos científicos internacionais. **Movimento**, v. 28, e28008, jan./dez. 2022. DOI: <https://doi.org/10.22456/1982-8918.118845>

COSTA, L. M.; BRANDÃO, M. R. F. **A saúde mental no esporte de alto rendimento: desafios e perspectivas**. *Revista Brasileira de Psicologia do Esporte*, v. 15, n. 2, p. 45–58, 2021.

GUSTAFSSON, H.; DEFREESE, J. D.; MADIGAN, D. J. **Athlete burnout: review and recommendations**. *Current Opinion in Psychology*, v. 16, p. 109–113, 2017.

NASCIMENTO, J. V.; OLIVEIRA, L. P. **Saúde mental e desempenho esportivo: desafios do esporte de alto rendimento no Brasil**. *Revista Brasileira de Ciências do Esporte*, v. 41, n. 3, p. 45–58, 2019.

RUBIO, K. **Psicologia do esporte e o cuidado com o atleta**. São Paulo: Annablume, 2020.

SILVA, F. R.; SANTOS, P. L. **Transtornos mentais e pressão psicológica em atletas de elite: uma revisão integrativa**. *Revista Psicologia e Saúde*, v. 14, n. 1, p. 82–94, 2022.

TARDELLI, Vitor S. *et al* Pressure is not a privilege: what we can learn from Simone Biles. **Brazilian Journal of Psychiatry**, v. 43, n. 5, 2021. DOI: <https://doi.org/10.1590/1516-4446-2021-0036> Acesso em: 28 mar. 2022

VIEIRA, A. R. *et al*. **Revisão integrativa: uma abordagem metodológica para pesquisas em saúde**. *Revista Brasileira de Enfermagem*, v. 73, n. 6, e20200041, 2020.